

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiyev R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE**ISKANDAROV Alisher Iskanadarovich**

DSc, professor

Republican Scientific and Practical Center for Medicine, Tashkent, Uzbekistan

KHAIDAROV Makhammadali Akbarlaievich

Chirchik city branch of the Tashkent regional branch of the scientific and practical center of forensic medical examination of the Republic of Uzbekistan

EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENEGLYCOL

For citation: Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali. Expert assessment of the information content of clinical and morphological parameters during thermal exposure ethylene glycol // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 414-419

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11301321>**ABSTRACT**

The presented data allows the forensic expert, on the one hand, to navigate the structure of the toxic effects of the poison, and on the other hand, to establish complex signs of the main cause of death.

It should be noted that quantitative toxicometry revealed the most informative clinical and morphological signs in acute ethylene glycol poisoning and made it possible to consider this problem from a new point of view for forensic medicine and to propose a number of new objective criteria for diagnosing and assessing the severity of this chemical injury.

Key words: Concentration thresholds, actual and cluster analysis, complex signs, chemical injury, ethylene glycol, forensic medicine, morphological signs.

ИСКАНДАРОВ Алишер Искандарович

д.м.н., профессор

Республиканский Научно Практический Центр Судебно-Медицинской Экспертизы, Ташкент, Узбекистан

ХАЙДАРОВ Махаммадали Акбаралиевич

Чирчикский городской отделение, Ташкентской областной филиал, Научно Практического Центра Судебно Медицинской Экспертизы Республики Узбекистан

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ**АННОТАЦИЯ**

Представленные данные позволяют судебно-медицинскому эксперту с одной стороны ориентироваться структуре токсических эффектов яда, а с другой стороны комплексных признаков установить основную причину смерти.

Следует отметить, что количественная токсикометрия выявила наиболее информативные клиничко-морфологические признаки при острых отравлениях этиленгликолем и позволила рассмотреть эту проблему с новой для судебной медицины точки зрения и предположить ряд новых объективных критериев диагностики и оценки степени тяжести данной химической травмы.

Ключевые слова: Концентрационные пороги, фактические и кластерные анализы, сложные признаки, химическая травма, этиленгликоль, судебная медицина, морфологические признаки.

Актуальность проблемы

Острые отравления составляют значительный удельный вес среди насильственной смерти. Отравление органическими растворителями занимают важное место в структуре бытовых отравлений. Большая доля смертельных исходов связана с острыми отравлениями этиленгликолем. В настоящее время судебно-медицинская диагностика острых отравлений этиленгликолем в основном базируется на обнаружении судебно-химическими методами яда в трупном материале. Однако факт обнаружения ядовитых веществ в биологических рядах организма далеко не всегда свидетельствует о том, что смерть наступила от отравления этим ядом. Поэтому судебно-медицинскому эксперту, помимо результатов качественного выявления этиленгликоля, необходимо ещё располагать данными о количественном его содержании в крови и во внутренних органах. Основу такой количественной оценки должен составлять токсико-метрический анализ.

Судебно-медицинская токсикометрия представляет собой совокупность методов и приёмов исследования для количественной оценки степени тяжести химической травмы.

Целью данного исследования явилось оценка информативность клиничко-морфологических параметров при острых отравлениях этиленгликолем.

Материалы и методы

Материалом для исследования послужили 75 случаев острых отравлений этиленгликолем, которые закончились летальным исходом. Все потерпевшие после приёма яда находились на стационарном лечении.

Трупы отравившихся лиц вскрывали для судебно-медицинского исследования в течении (не позднее) 24 часов, после наступления смерти. Биологический материал (кровь, кусочки внутренних органов, моча) брали на дополнительные исследования в судебно-медицинском отделах Ташкентского филиале РНПЦСМЭ РУз

Соотношение специфического и неспецифического в действии химических веществ остаётся в настоящее время узловым вопросом токсикологии [...]. Решение этого вопроса позволит вплотную приблизиться к пониманию механизмов патогенеза отравлений. Определенный процесс в этом направлении может быть достигнут при применении статистических методов многомерного анализа и, в первую очередь факторного анализа.

Факторный анализ, является методом, упорядочивающий кажущуюся хаотичность изучаемого явления, путем определения тех истинных функциональных величин, которые заложены в его основе. Его можно охарактеризовать как сжатие исходной медицинской информации и выражение ее через меньшее число более ёмких характеристик (факторов), отражающих внутренние, скрытые непотдающиеся непосредственному определению, свойства патогенеза.

Результаты и их обследование.

При изучении острых отравлений – пред исследователем закономерно возникает вопрос: что сложном симптомом комплексе химической болезни является непосредственным отображением повреждающего действия яда на организм, а что - ответной реакцией организма на это повреждение. В рамках этой общей задачи мы преследовали две цели: определить клиничко-морфологическую структуру и их взаимосвязь и определить их наиболее важное звено, т.е. установить информативность клинических и морфологических признаков для исхода данных отравлений.

Основная трудность оценки реакции организма как целого на химическую травму заключается в системности его ответа. Практически невозможно локализовать какую-либо части организма - этой системы с очень сложными взаимозависимыми функциями. В методологическом плане для решения этой задачи более всего соответствует метод факторного анализа. Здесь следует указать, что факторы – есть математические конструкции, построенные по принципу взаимосвязанности (корреляции) объединенных в них признаков, т.е с биологических позиций по принципу обязанности их изменений в патологическом процессе. В свою очередь, факторная нагрузка каждого отдельно взятого признака характеризует его корреляцию с фактором и, тем самым отражает сравнительную роль признака в обобщенной реакции всех его элементов. Кроме того, последовательности процедур этого анализа устроена таким образом, что первый фактор объясняет наибольшую часть обобщенной дисперсии всех данных, тогда как второй фактор – наибольшую часть уже оставшей ее части и т.д. В результате наружного фактора соответствует рангу его значимости в исследуемом процессе.

Рассмотрим факторную структуру клинико-морфологической картины острых отравлений этиленгликолем.

Факторная структура клинической картине отравления этиленгликолем. Табл №1

Наименование признаков	Факторные нагрузки признаков						
	Фактор 1	Фактор 2	Фактор 3	Фактор 4	Фактор 5	Фактор 6	Фактор 7
Исход отравления	0,80		-0,45				
Возраст пострадавших	0,62						
Метод детоксикации			0,26	-0,48			0,29
Уровень яда и крови	0,72		0,29				0,44
День болезни	-0,55						
Пульс	0,39	-0,57					0,28
Систолическое АД	0,28		0,83				
Диастолическое АД	0,27		0,89				
Желтуха кожи	0,63				0,82		0,35
Печеночная колика	0,73	0,78					
Уровень сознания	0,74	0,26			-0,81		0,37
Рвота				0,28	0,58		

Примечание : цифрами в кружочках отмечена значимость факторных нагрузок признаков. Факторные нагрузка менее 0,25 опущены.

Факторная структура метадологических признаков отравления этиленгликолем. Табл №2.

Наименование признаков	Факторные нагрузки признаков						
	Фактор 1	Фактор 2	Фактор 3	Фактор 4	Фактор 5	Фактор 6	Фактор 7
Уровень яда в крови	0,93		0,72	-0,72			0,32
Трахеобронхит		0,31			0,72		
Бронхопневмония	0,35		0,93				

Дистрофия почки	0,89		0,34			0,72	0,72
Дистрофия печени	0,87	0,29	0,80		0,70		0,57
Эрозия слизистой желтуха			0,27		-0,72		-0,71
Ателектозы отеки легких		0,92		0,62			0,30
Гиперплазия селезенки	0,27		-0,26		0,32		
Отек головного мозга	0,32		-0,79			0,35	

Примечание : цифрами в кружочках отмечена значимость факторных нагрузок признаков. Факторные нагрузка менее 0,25 опущены.

Известно, что этиленгликоль вызывает развитие не одного, а целого ряда совершенно самостоятельных эффектов

Как видно из таблицы №... факторизация признаков расчленила симптомокомплексе данного отравления на семь различных групп (факторов). В их числе три фактора (I,III,VII) количественно связано с уровнем этиленгликоля в крови и поэтому могут трактоваться как его специфические, т.е. информативные эффекты.

Поскольку в первом факторе наибольшую факторную нагрузку имеют дистрофические изменения почки (0,89) и печени (0,87) и клинические выражены печеночная колике (0,78) и желтушность кожи (0,63), а также изменение систолического (0,28) и диастолического (0,27) артериального давление, всё это указывает на избирательнее (специфические) действия на почки и печень, а также на сосудистую систему в целом.

С учётом факторных нагрузок тех признаков, что объединяет. в первом факторе (печеночная колика, желтушность кожи, дистрофические изменения почек и печени) Можно трактовать как специфическое (информативные) эффекта отравления этиленгликолем. На основе факторного анализа мы можем также утверждать, что наибольшая роль в исходе этого отравления принадлежит почечно-печеночной недостаточности, а следующее место по значимости в патологическом процессе занимает напряжение сосудистой системы. напротив, повреждение легочной системы в виде трахиобронхита, пневмании, отеки легких с исходом отравления непосредственно не связаны и, следовательно, этот вид нарушение критического уровня не достигает.

Как показали результаты нашего исследования, структурные изменения гомеостаза обусловлены не только действием яда, но могут происходить также и от других весьма разнородных причин. В их числе влияния пола, возраста и других, так называемых «самотогенных» факторов.

В основе влияние пола и возраста заложены межполовые и межвозрастные различия в резистентности ткани и органов к ядом.

Подытоживая результат данного анализа, можно констатировать, что в критическом состоянии больного гомеостаз не стационарен и динамичен. Его структура значительно усложнена из-за появление множество дополнительных связей, обусловленных компенсаторным вовлечением в патологический процесс смещенных органов и систем организма.

Если факторный анализ позволил расчленить сложную картину патогенеза отравления этиленгликолем. На их составляющие, то синтез явления (т.е. объединение всех элементов процесса по принципу подобия) можно достичь с помощью процедуры их кластеризации.

Кластерный анализ выполнялся с помощью пакета статистических программ SAS. В качестве меры подобия (уровня близости признаков) использования коэффициент корреляции.

На рисунке №1 представлены дендограмма полученная методом кластер-анализа взаимосвязей клинических и морфологических признаков при остром отравлении этиленгликолем.

Дендограмма – это способ потологического представления клинико- морфологических связей в зависимости от исхода отравления.

На представленном рисунке вершины графа обозначают клинически и морфологические признаки. Все точки соединены отрезками прямых линий (набор графа), которые характеризуют направление и удалённость связей между последующими параметрами гомеостаза.

Следует также имеет ввиду, что процесс кластеризации начинается с того признака, которой в их перечни представлены первым. В этом отношении эксперт должен его рассматривать как основной критерии осуществляемой классификации. Цель данного исследование – определить значимость признаков, т.е. их информативность в исходе отравления. В дендограмме «исход» (как признак классификации) занимают первую позицию к уровню близости, а последующие клинико-морфологические признаки расположения в соответствии их к уровню близости к первому.

Представленная дендограмма демонстрирует сложность, но в то же время определённую иерархическую упорядоченность функциональных (клинических параметров) и структурных (морфологических признаков) связей организма.

Помимо вертикальных иерархических связей (отражающих подчиненность элементов гомеостаза внутри одной стенки), выявляются и горизонтальные связи, демонстрирующая либо соподчиненность, либо соучастие в токсическом процессе подсистем одного и того же уровня. Обычно в горизонтальной проекции та или иная подсистема граничит лишь с теми элементами гомеостаза, которые находятся с ней в определённой функциональной связи. На примере как следует из дендограмме отравлений этиленгликолем, показатели почечной и печеночной функции (увеличением креатинина, фракции билирубина, ЛДТ, АСТ и АЛТ как основные показатели почечной и печеночной функций) расположение в одной топологической зоне с начальными структурными изменениями (кристаллы щавелевой кислоты в канальцах почек, межсосательная жировая дистрофия печени и др.)

Выступая первоначально в качестве самостоятельных элементов гомеостаза, они даже объединяются в градь, соответствующие их принадлежности к определенному виду обмена, а на уровне 0,35- сливаются воедино, отражая присущую или общность в рено-и гепатотоксическом эффекта яда. Исход таких отравлений чаще всего почечно-печеночная недостаточность.

Таким образом, при острых отравлениях этиленгликолем, с их многообразием токсических эффектов, построение структурных портретов патологического процесса является весьма Целесообразным.

Представленные данные позволяет судебно-медицинскому эксперту с одной стороны оперативного ориентироваться структуре токсических эффектов яда и определить расплавление его «головного удара», а с другой стороны комплексных признаков установить основную причину смерти.

В заключение следует отметить, что количественная токсикометрия выявила наиболее информативные клинико-морфологические признаки при острых отравлениях этиленгликолем и позволила рассмотреть эту проблему с новой для судебной медицины точки зрения и предложить ряд новых объективных критериев диагностики и оценки степени тяжести данной химической травмы.

REFERENCES| ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Anangenko V.T., et al. About toxic coagulation in acute poisoning II Special resuscitation in acute poisoning Iruktsk, 19.25.s2932
2. Bayugin I.S. Toxicology of synthetic poisons II Kazan 1924, 0 189

3. Belzhnoy R.V. Forensic medical examination of poisoning by technical liquids II M. Medicine, 1977, p. 208
4. Belzhnoy R.V., Tomirin V.V., Forensic toxicological studies and the prospects for their development II Forensic medical. Expertise. M. 1984 from 17-20
5. Botkova N.V., Kravtsova G.V. Histoenzymological characteristics of the liver and kidneys in dichloroethanol II poisoning, Forensic medical examination M. 1982. t. 25 No. 2. p. 26-28
6. Weil S.S. Thanatology and its significance for the clinic // Clinical medicine M. 1974 No. 1. With. 34-36
7. Golikov S.P. some problems of clinical toxicology // Current issues of clinical toxicology L. Medicine, 1976, pp. 3-4
8. Dagaev V.N., Iskandarov A.I. Toxicometry of the clinical and morphological picture of poisoning with chloride compounds // 1st Congress of Forensic Physicians of Kazakhstan. Abstracts of reports. Chimgent. 1989. p. 112-113
9. Zimina L.P., Permyakov P.K. Morphological changes in the kidneys and liver during various exogenous intoxications and their diagnostic values // Proceedings of the Moscow Research Institute of P.V. Sklifosovsky 1981., pp. 71-76
10. Luzhnikov E.A. Clinical toxicology // M. Medicine 1982
11. Allen Y., Kligetman A/ et al. Cutogenetic analyzes at mire exposed to dichlorethan // Enrison Mol. Mutagen 1990 15. 221-228
12. Davidson J.W., Sunner D.D., ParKer J.C. Drug chen // Toxicol., 1982., No. 319-388
13. Jiri I.K., Owe Tee S.S. Ju vito sister Chromatid exchange induced by // Environ. Mol. Mutagens., 1988. 12. 3. 331-334
14. Roment L., Magnussov J., Ramel C. The important of glutathione and transferase for somatic mutations in Drosophila melanogaster induced in vivo by 1.2-dichloroetane // Carcinogenesis., 1990., // 1399-1402

Статья поступила в редакцию 13.03.2024; одобрена после рецензирования 20.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 13.03.2024; approved after reviewing 20.04.2024; accepted for publication 26.04.2024.

Информация об авторах:

Искандаров Алишер Искандарович - д.м.н., профессор. Республиканский Научно Практический Центр Судебно-Медицинской Экспертизы, Ташкент, Узбекистан
Хайдаров Махаммадали Акбаралиевич - Чирчикский городской отделение, Ташкентской областной филиал, Научно Практического Центра Судебно Медицинской Экспертизы Республики Узбекистан

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Information about the authors:

Iskandarov Iskandarov Alisher Iskanadarovich - DSc, professor. Republican Scientific and Practical Center for Medicine, Tashkent, Uzbekistan

Khaidarov Makhhammadali Akbarlaievich – Chirchik city branch of the Tashkent regional branch of the scientific and practical center of forensic medical examination of the Republic of Uzbekistan

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000